

JADIDLARNING MILLIY PEDAGOGIKA RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy
konferensiya

MATERIALLAR TO'PLAMI

Jadid
mutafakkirlarining
ta'lim-tarbiya
haqidagi qarashlari va
pedagogik merosi

Jadidlar g'oyalarining
zamonaviy ta'lim
tizimidagi ahamiyati
va dolzarbligi

Milliy pedagogika
rivojida tarixiy meros
va zamonaviy
yondashuvlar
integratsiyasi

**“JADIDLARNING MILLIY PEDAGOGIKA RIVOJIGA QO‘SHGAN
HISSASI”
MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

Qo‘qon - 2026

Qo‘qon universiteti direktori

G.E.Zaxidov tahriri ostida

Tahrir kengashi:

Xolboy Ibraimov – pedagogika fanlari doktori, akademik

Risbay Djurayev – pedagogika fanlari doktori, akademik

Zeboxon Qobilova – filologiya fanlari doktori, professor

R.G. Safarova – pedagogika fanlari doktori, professor

Xilolaxon Tojiboyeva – pedagogika fanlari doktori, professor

Dilshod Temirov – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Zarif Begimqulov – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Ozod Abdug‘aniyev – pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

Saidbek Boltabayev – filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori, dotsent

**Konferensiya materiallarini nashrga tayyorlaganlar: T.Umarov,
N.Javharova, S.Shamsiddinova**

MUHIDDIN OMON SHE’RIYATIDA G‘AZAL JANRI VA UNING BADIY-ESTETIK XUSUSIYATLARI

Gulnoza Ziyouddinova,

Qo‘qon universiteti mustaqil izlanuvchisi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy o‘zbek shoiri Muhiddin Omon ijodida g‘azal janrining o‘rni hamda uning badiiy-estetik xususiyatlari “Ko‘ngil xonish qilar ersa” g‘azali misolida tahlil qilinadi. Tadqiqotda g‘azalning aruz tizimidagi vazni (hazaji musammani mahzuf bahri), qofiya va radif tuzilishi, shuningdek, iqtibos, irsoli masal, metafora va samoviy jismlar (Atorud, Zuhul) ramziyligi kabi she’riy san’atlar o‘rganiladi. Lirik qahramon obrazida yolg‘izlik, tayanch va ustoz izlash holatlari hamda g‘azal maqtasidagi hayotbaxsh falsafiy xulosa qanday ifodalangani ko‘rsatib beriladi. Tahlillar Muhiddin Omon g‘azallari mumtoz an‘analarni davom ettiruvchi zamonaviy o‘zbek g‘azalchiligining yorqin namunasi ekanligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: g‘azal, Muhiddin Omon, zamonaviy g‘azalchilik, aruz, hazaj bahri, qofiya, radif, iqtibos san’ati, irsoli masal, tashbeh, ramz, lirik qahramon.

Muhiddin Omonning ijod laboratoriyasini tahlil qilar ekanmiz, unda mumtoz janrlardan g‘azal, ruboiy, muxammas, musaddas, masnaviy singari janrlarni uchratish mumkin. Xususan, “Dilafkor bo‘ldingmi, dil”, “Ko‘ngil xonish qilar ersa”, “Muxtaram bo‘lg‘ay”, “Yetmaganlardan so‘rang”, “Alhazar”, “Aldanmasun”, “Ko‘zlaring”, “Ey ko‘ngil” singari she‘rlarini zamonaviy g‘azalchilikning yaxshi namunalari sifatida ko‘rsatish mumkin.

Ma‘lumki, g‘azal so‘zi “ayolga xushomad” ma‘nosini anglatib, dastlab faqat ishq-muhabbat mavzusida bitilgan bo‘lsa, keyinchalik diniy, falsafiy, ijtimoiy-siyosiy mavzularda ham g‘azalning go‘zal namunalari yaratilganini ko‘rish mumkin. Xususan, Muhiddin Omonning “Ko‘ngil xonish qilar ersa” g‘azalida ham lirik qahramonning mavjud ruhiy holati go‘zal tashbehtar va oxorli tasvirlar bilan beriladi. G‘azal 6 baytdan tashkil topgan bo‘lib, aruzning hazaji musammani mahzuf bahrida yozilgan. G‘azalda devorim, dutorim, xummorim, sardorim, sitorim, bemorim, darkorim so‘zlari qofiyaga olingan bo‘lib, qofiya tuzilishiga ko‘ra mutlaq qofiya, o‘zak tarkibiga ko‘ra esa murdof qofiya turi ishlatilgan. G‘azal matla‘sida shoir iqtibos san‘atidan foydalanib, Usmon Azimning “Shamol bag‘rida bir bog‘man – devorim yo‘qqa o‘xshaydir” misrasini aynan keltiradi⁶. Bu

⁶Azim U. Saylanma. - Toshkent: Sharq, 2012. - B. 47.

misrani aynan qo‘llash shunchaki bo‘lmasdan, lirik subyektning ayni paytdagi holatini to‘liq ifoda etishga xizmat qilgan.

*“Shamol bag‘rida bir bog‘man – devorim yo‘qqa o‘xshaydir”,
Ko‘ngil xonish qilar ersa, dutorim yo‘qqa o‘xshaydir.⁷*

“Shamol bag‘rida bir bog‘man – devorim yo‘qqa o‘xshaydir” misrasida metaforik ifoda orqali lirik qahramonning talotum dunyodagi chegarasizlik holati beriladi. Bu o‘rinda kishilarning ozorlari, jafolari shamolga o‘xshatiladi. Devorning yo‘qligi bu dunyoning muhofazasiz, ochiq va beqaror ekanini anglatib, devor bo‘lmagan bog‘ga har kim qo‘l cho‘zgani singari lirik qahramonning ham turfa o‘qlarga nishon bo‘lgani anglashiladi. Ikkinchi misradagi dutor yo‘qligi orqali esa ruhiy ohangning uzilishi ifodalanadi. Dutor baytda faqat cholg‘u emas, balki ichki armon va estetik uyg‘unlik ramzi sifatida xizmat qiladi. Natijada, lirik qahramonning ichki va tashqi muvozanati buzilgan holati obrazli tarzda tasvirlanadi.

*Hofiz bo‘lur havozi olamni tutsa gar, mashshoq,
Nechukki, men mug‘anniyman, xummorim yo‘qqa o‘xshaydir.*

Ikkinchi baytda lirik qahramon mashshoqqa murojaat qilar ekan, agar olamni tutayotgan, eshitilayotgan ovoz hofizniki bo‘lsa, mening nega xummorim yo‘q, deya so‘raydi. Bu o‘rinda shoir lirik qahramonning “xummorsizligi”ni aytish orqali uning o‘zidan qoniqmasligini, holatini anglashga intilib, savollar iskanjasida qolganini ifoda etadi.

*Samo bo‘lsam – Quyoshim yo‘q, Zamin ersam – qani mehvar?
O‘zim karvon, o‘zim sorbon, sardorim yo‘qqa o‘xshaydir.⁸*

Keyingi baytda lirik subyekt ruhiy holatini ifodalashda samoviy jismlardan foydalaniladi. Lirik qahramon bir o‘rinda o‘zini osmonga muqoyasa etar ekan, ko‘ksini yoritguvchi Quyoshning yo‘qligidan shikoyat qilsa, boshqa bir o‘rinda o‘zini zaminga o‘xshatib, mehvarsizligidan yozg‘irinadi. Mehvar – o‘q, markaz ma’nolarini bildirib, baytda lirik “men”ning tayanch nuqtasini topa olmayotganligini, o‘zini anglash jarayonida suyanch izlayotganligini ifodalaydi. Uning o‘zini sarbonsiz karvonga qiyoslab, sardorga ehtiyoj sezayotganligi orqali esa savollarga javob topishi, hayot haqiqatini anglashi uchun ustoz zarurligiga ishora qilinadi. Bu fikrlar g‘azalning navbatdagi baytida mantiqiy davom ettiriladi:

*Samoga telmurib tunlar, kutar bo‘lsam agar payg‘om,
Atorud jim, Zuhal jimdur, sitorim yo‘qqa o‘xshaydir.⁹*

⁷Omon M. O‘rtamizda ishqning gulxani. - Toshkent: O‘zbekiston, 2018. —B. 59.

⁸Omon M. O‘rtamizda ishqning gulxani. - Toshkent: O‘zbekiston, 2018. - B. 59.

Lirik qahramon samoga termulgan ko‘yi undan mujda kutar ekan, unga Atorud ham, Zuhhal ham javob bermaydi. Bu o‘rinda mazkur sayyoralarning tilga olinishi ularning badiiy adabiyotdagi ma‘nolaridan tashqari, lirik qahramon javob kutayotgan, kuzatayotgan obyekt masshtabining kengligini ifodalash uchun ham xizmat qiladi. Atorud (Merkuriy) sayyorasi badiiy adabiyotda ba‘zi o‘rinlarda donolik, ma‘rifat ramzi hisoblansa, ba‘zi o‘rinlarda farovonlik ramzi sifatida ishlatiladi. Joylashuvi jihatdan esa Quyoshga eng yaqin sayyora. Zuhhal (Saturn) esa mumtoz Sharq she‘riyatida g‘amginlikni ifoda etadi. Garchi Quyosh tizimidagi eng uzoqda joylashgan sayyora Neptun bo‘lsa-da, mumtoz she‘riyatimizda Zuhhal eng uzog‘i sifatida tilga olinadi. Shu sababdan u sovuqlik, qayg‘uni tamsil etadi. Baytda bu ikki sayyora nomining berilishi esa lirik qahramonning savollarini butun koinot javobsiz qoldirayotganini bildiradi. Shu tufayli u payg‘om keltirguvchi sitor – yulduz yo‘qligini aytadi.

*Azal qonun – dili dardmand tabiblik ixtiyor aylar,
Vale, mendek tabibga zor bemorim yo‘qqa o‘xshaydir.¹⁰*

Keyingi baytda shoir irsoli masal san‘atidan foydalanadi. “Tabibimning o‘zi bemor” iborasini qo‘llash orqali shoir insonning qondirilmagan ruhiy ehtiyojlariga, tinglanmagan hasratlari-yu eshitilmagan dardlariga ishora qiladi. “Dili dardmand tabiblik ixtiyor aylar” misrasi orqali tasvirlangan ichki paradoks g‘azalning badiiy qimmatini orttirib, masalaning nechog‘li muhim ekanligini bildiradi.

*Bas, Muhiddin, fig‘oningni tushunsa gar zamon ahli,
Dema zinhor, bu dunyoga darkorim yo‘qqa o‘xshaydir.¹¹*

G‘azal maqta‘sida shoirning mavjud ijtimoiy vaziyatdan chiqargan falsafiy xulosasi beriladi. Ichki savollar girdobida qolgan, yolg‘izlik va beqarorlikdan charchagan lirik qahramon g‘azal yakunida o‘ziga murojaat qilar ekan, dunyoda insonlarning sening fig‘oningni tushunishi, anglashining o‘zi yashashga arziydi, degan yakdil qarorga keladi. Baytda begonalashuv (alienatsiya) inkor qilinib, o‘quvchida umidvorlik uyg‘otishga harakat qilinadi. Bu esa shoirning hayotsevarligidan, ezgu niyatidan darak beradi.

Xulosa

Muhiddin Omonning “Ko‘ngil xonish qilar ersa” g‘azali tahlili shuni ko‘rsatadiki, shoir mumtoz g‘azal an‘analarini — aruz vazni, mutlaq va murdaf qofiya, iqtibos hamda irsoli masal kabi she‘riy san‘atlarni zamonaviy badiiy

⁹Omon M. O‘rtamizda ishqning gulxani. —Toshkent: O‘zbekiston, 2018. - B. 60.

¹⁰Omon M. O‘rtamizda ishqning gulxani. - Toshkent: O‘zbekiston, 2018. - B. 60.

¹¹Omon M. O‘rtamizda ishqning gulxani. —Toshkent: O‘zbekiston, 2018. -B. 60.

tafakkur bilan uyg‘unlashtiradi. G‘azalda samoviy jismlar ramziyligi, metafora va tashbeh vositasida lirik qahramonning yolg‘izligi, tayanch va ustoz izlash holati teran ifodalanadi. Maqta’dagi falsafiy xulosa esa begonalashuvni inkor etib, umidvorlik va hayotsevarlik g‘oyasini ilgari suradi. Shu bois Muhiddin Omon g‘azallarini mumtoz an‘analarni ijodiy davom ettiruvchi zamonaviy o‘zbek g‘azalchiligining yorqin namunasi sifatida baholash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Omon M. O‘rtamizda ishqning gulxani. - Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
2. Azim U. Saylanma. - Toshkent: Sharq, 2012.
3. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiy poetika. - Toshkent: Sharq, 1999.
4. Hojiahmedov A. She‘riy san‘atlar va mumtoz qofiya. -Toshkent: Sharq, 1998.
5. Is‘hoqov Y. So‘z san‘ati so‘zligi. -Toshkent: Zarqalam, 2014.
6. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. - Toshkent: Akademnashr, 2010.

ABDURAUUF FITRAT ASARLARIDA RAHBAR SHAXSINING MA‘NAVIY-RUHIY BARQARORLIGI (“RAHBARI NAJOT” MISOLIDA)

Toxirjon UMAROV,
Qo‘qon universiteti tayanch doktoranti.
email: kokanduni2019@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdurauf Fitratning pedagogik va ijtimoiy-falsafiy qarashlari asosida rahbar shaxsining ma‘naviy-ruhiy barqarorligi masalasi keng tahlil qilinadi. Xususan, uning “Rahbari najot” asari misolida yetuk rahbar shaxsiga xos bo‘lgan axloqiy fazilatlar, iroda mustahkamligi, mas‘uliyat hissi, jamiyat oldidagi burchni anglash va bilimlilik kabi jihatlar ilmiy asosda yoritiladi. Maqolada Fitratning rahbarlik haqidagi qarashlari zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg‘un holda tahlil qilinib, bugungi kun rahbar shaxsini shakllantirishdagi ahamiyati ochib beriladi. Shuningdek, jadidchilik pedagogikasi doirasida Avloniy va Behbudiy ta‘limotlari bilan qiyosiy tahlil ham amalga

- Nargiza XOSHIMOVA.** JADIDLAR ADABIYOTIDA GENDER STEREOTIP VA GENDER ROLLAR TALQINI.....226-229
- E’zozxon QOBILOVA,** BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARIDA KASBIY-PEDAGOGIK IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA TARIX, AN‘ANA VA DAVOMIYLIK.....230-236
- Nilufar JAVHAROVA,** ASHURALI ZOHIRIYNING “ZAMON HAM BIZ” MAQOLASIDA PEDAGOGIK TAFAKKUR VA ZAMONAVIYLIK G‘OYASI.....236-241
- Saidaxon RASULOVA,** MUKARRAMA TURG‘UNBOYEVA IJODIDA MILLIY QADRIYATLAR VA MADANIY IDENTITET MASALALARI.....242-246
- Homidaxon RASULOVA,** BO‘LAJAK MUSIQA O‘QITUVCHILARDA KASBIY-PEDAGOGIK IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY QADRIYATLARNING ROLI.....246-251
- Shahboz ERGASHEV,** BOLALAR O‘YINLARI JISMONIY TARBIYANING AMALIY JANRI SIFATIDA.....251-258
- Hilola RAIMOVA, Qanoatxon DEHQONOVA,** ERK VA MA‘RIFAT KUYCHISI.....258-262
- Gulnoza ZIYOUDDINOVA,** MUHIDDIN OMON SHE‘RIYATIDA G‘AZAL JANRI VA UNING BADIY-ESTETIK XUSUSIYATLARI.....263-266
- Toxirjon UMAROV,** ABDURAUF FITRAT ASARLARIDA RAHBAR SHAXSINING MA‘NAVIY-RUHIY BARQARORLIGI (“RAHBARI NAJOT” MISOLIDA).....266-272
- Zilola SULTONOVA,** ELBEKNING JADIDCHILIK FAOLIYATI.....272-277
- Asilaxon YUSUPOVA,** KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA JADIDLAR MEROSIDAN FOYDALANISH (Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yoxud axloq” asari misolida).....277-285